

DONIESIENIA

Short notes

Nowe stanowiska *Gnathotrichus materiarius* (FITCH, 1858) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) w południowej Polsce

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3250021>

New localities of *Gnathotrichus materiarius* (FITCH, 1858) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in southern Poland

Gnathotrichus materiarius (FITCH, 1858) pochodzi z Ameryki Północnej i w tej części globu występuje na niemal całym obszarze (WOOD S.L. & BRIGHT D.E. 1992. A catalog of Scolytidae and Platypodidae (Coleoptera), Part 2. Vol. 13. Taxonomic Index A – B. *Great Basin Naturalist Memoirs*: 1–1553). W Europie należy do gatunków obcych. Po raz pierwszy stwierdzony we Francji w latach 30. XX wieku (MOKRZYCKI T. 2016. *Studia i Materiały CEPL w Rogowie* 46(1): 105–111). Kolejne informacje o występowaniu *G. materiarius* w różnych krajach Europy zawarto w katalogu chrząszczy Północnej, gdzie zarejestrowany został w 12 krajach, w tym również w Polsce (LÖBL I. & SMETANA A. 2011. *Catalogue of Palearctic Coleoptera*. Vol. 7. Curculionoidea 1. Apollo Books, Stenstrup: 1–373). Jednak wzmianka o występowaniu tego gatunku w Polsce, która została przedstawiona w CPC nie była dostatecznie pewna, ponieważ pierwsze informacje o *G. materiarius* w naszym kraju pojawiły się dopiero kilka lat później (WITKOWSKI R. *et al.* 2016. *Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria* 15(1): 43–47). Wówczas *G. materiarius* wykazany został z południa kraju (Sudety Zachodnie) na podstawie jednego osobnika, odłowionego do pułapki feromonowej zastosowanej do monitorowania populacji *Ips duplicatus* (SAHLBERG, 1836). Aktualnie, według informacji zawartej na stronie internetowej Zespołu Ochrony Lasu we Wrocławiu, kornik ten przybiera charakter ekspansywny na terenie Sudetów i południowych rejonów Dolnego Śląska, tj. od Zgorzelca po Kamienną Górę (<http://www.zolwroclaw.lasy.gov.pl>; czerwiec 2018).

Obecnie prezentujemy jego nowe stanowiska:

Górny Śląsk: Brynek [CA39], 25 IV 2019, 1 ex., w locie, nad stosami drewna iglastego składowanymi przy drodze leśnej, leg. H. Szoltys; Ruda Śląska, Kłodnica [CA46], 26 V 2019, 1 ex., w locie nad kłodami sosnowymi, leg. T. Bziuk; Ruda Śląska, Lasy Halembkie [CA46], 25 V 2019, 4 exx., w locie nad kłodami sosnowymi, leg. J. Grzywocz; 26 V 2019, 6 exx., w locie nad kłodami sosnowymi, leg. T. Bziuk; Ruda Śląska, Nadleśnictwo Katowice, Leśnictwo Panewnik [CA56], IV 2019, 1 ex., 22–25 V 2019, 12 exx., w pułapkach feromonowych monitorujących populacje *Ips acuminatus* (GYLLENHAL, 1827), *Ips sexdentatus* (BÖRNER, 1766) oraz *Ips cembrae* (HEER, 1836), leg. T. Bziuk.

Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

Dolny Śląsk: 51.5017N, 15.9558E, Nadleśnictwo Lubin, [WT60], Parchów ad Polkowice oddział: 367b, 14 V 2019, 1 ex., pod korą martwej *Pinus sylvestris* L., leg.

R. Plewa. *G. materiarius* znaleziony został podczas badań nad składem gatunkowym chrząszczy kambio- i ksylofagicznych zasiedlających około 100-letnie sosny rosnące w tzw. biogrupach, pozostawianych na powierzchniach zrębowych. Biogrupy (wolnostojące czy też przylegające do ścian drzewostanów) mają na celu zachowanie różnorodności gatunkowej dla występujących tam organizmów, poprzez utrzymanie starego fragmentu drzewostanu do jego naturalnego rozkładu. Na badanym drzewie stwierdzono także inne gatunki korników towarzyszących *G. materiarius*: *Ips sexdentatus* (BÖRNER, 1766), *Orthotomicus longicollis* (GYLLENHAL, 1827) i *O. laricis* (FABRICIUS, 1792).

Gatunek nowy dla Dolnego Śląska.

G. materiarius rozwija się przede wszystkim w różnych gatunkach sosen *Pinus* L. spp. i świerków *Picea* A. DIETR. spp., ale podawany był również z modrzewi *Larix* L. spp., choin *Tsuga* CARRIERE spp., żywotników *Thuja* L. spp. i daglezi *Pseudotsuga* CARRIERE spp. (WITKOWSKI *et al.* 2016. *ibidem*) Rozwój larw tego gatunku związany jest z grzybami ambrozyjnymi, które podczas wgrzyzania się samic i składania jaj, przenoszone są na wewnętrzne ścianki drewna w żerowisku. Grzyby te odpowiedzialne są za rozkładanie celulozy w drewnie, stanowiąc jednocześnie pokarm dla larw. Ich aktywność w żerowiskach jest stosunkowo trudno zauważalna, szczególnie w momencie żerowania larw (barwa jasnobiała), a dopiero z czasem gdy grzybnia zamiera, pozostają wówczas zaczernione ścianki wokół wygrzyzionych otworów lub w samym żerowisku larw. Żerowisko *G. materiarius* zbliżone jest do naszego rodzimego gatunku *Trypodendron lineatum* (OLIVIER, 1795), który również zasiedla gatunki drzew iglastych. Aby poprawnie odróżnić oba te gatunki należy zwrócić uwagę na średnicę wygrzyzionych otworów w drewnie, które u *G. materiarius* są znacznie mniejsze.

Stosunkowo szybkie rozprzestrzenianie się gatunku w Polsce ewidentnie z południowego kierunku Europy, w niedalekiej przyszłości powinno skłaniać do podjęcia próby jego systematycznego monitoringu. Bez wątpienia *G. materiarius* należy do tzw. technicznych szkodników drewna, uszkadzających jego strukturę. Szerokie spektrum potencjalnych roślin żywicielskich i preferencji w kierunku wielu gatunków drzew iglastych może stanowić poważne zagrożenie dla stanu zdrowotnego drzewostanów w Polsce.

Dziękujemy koledze Tadeuszowi Bziukowi za udostępnienie danych.

HENRYK SZOLTYS, Brynek
henryk.szoltys@wp.pl

RADOSŁAW PLEWA, Zakład Ochrony Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
r.plewa@ibles.waw.pl

JANUSZ GRZYWOCZ, Ruda Śląska
grzywocz.a.j@wp.pl

Accepted: 31 May 2019; published: 19 June 2019

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>